

NOTA TÉCNICA

IMPACTOS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ NO PANTANAL BRASILEIRO

JULHO/2025

Rua Estefânia, 88, Carandá Bosque
Campo Grande - MS
CEP: 79.032-250

**Nota Técnica sobre os Impactos da Hidrovia Paraguai-Paraná
no Pantanal Brasileiro**

Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	5
2.	REFERENCIAL TEÓRICO	7
2.1.	Características Socioambientais da BAP e Pantanal	7
2.2.	Descrição Técnica da Hidrovia Paraguai-Paraná	11
2.2.1.	Obras e Serviços de Dragagem e Derrocamento	13
2.2.2.	Plano de Dragagem e Comitê de Dragagem.....	14
2.2.3.	Passos críticos.....	15
2.2.4.	Estudos de Mercado.....	15
2.2.5.	Aspectos Jurídicos	17
2.2.5.1.	Parte Geral	17
2.2.5.2.	Partes específicas do contrato.....	19
3.	IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ	23
3.1.	Dinâmica Hidrossedimentológica.....	23
3.2.	Qualidade das Águas	25
3.3.	Meio Biótico	25
3.4.	Impactos Climáticos	26
3.5.	Comunidades Tradicionais	26
3.6.	Sítios Arqueológicos.....	27
3.7.	Análise Integrada.....	27
4.	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	28
4.1.	Pesquisas Prioritárias.....	29
	Referências:	31
	ANEXOS	37
I.	Passos Críticos Tramo – Norte	37
II.	Passos Críticos - Tramo Sul.....	38

A Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP) é um projeto de concessão que prevê a intervenção em 1.249 km do Rio Paraguai em território brasileiro, com o objetivo de garantir a navegabilidade permanente entre Cáceres (MT) e Porto Murtinho (MS), por meio de ações como dragagem, derrocamento e desobstrução vegetal (ANTAQ, 2025). Seu propósito central é viabilizar o transporte fluvial contínuo de grandes volumes de *commodities*, como minério de ferro, soja, granéis líquidos e fertilizantes, consolidando Porto Murtinho como um polo estratégico de exportação do agronegócio da região Centro-Oeste (INFRA et al., 2025).

No entanto, a área diretamente afetada por essas intervenções corresponde ao Pantanal, uma das maiores planícies alagáveis continental do planeta, cuja dinâmica hidrossedimentar complexa sustenta uma biodiversidade extraordinária e está profundamente entrelaçada aos modos de vida de comunidades tradicionais e povos indígenas (Junk et al., 1989; Assine et al., 2015; ISA, 2025).

Pesquisas apontam que ações como a dragagem profunda e o derrocamento de afloramentos rochosos podem comprometer severamente a conectividade ecológica, o pulso natural de inundações, a morfodinâmica fluvial e a qualidade das águas, incluindo o risco de liberação de mercúrio, afetando a integridade de habitats aquáticos e terrestres do bioma (Wantzen et al., 1999; Leady e Gottgens, 2001; Stevaux et al., 2020).

É importante ressaltar que o projeto da hidrovia retoma uma proposta anteriormente rejeitada pelo governo brasileiro no ano 2000, à época por representar riscos sistêmicos ao funcionamento ecológico do Pantanal (Wantzen et al., 2024). A versão atual da proposta, contudo, não apresenta avanços metodológicos que contemplem os aspectos ambientais e, ao contrário, amplia as exigências operacionais da hidrovia, ao propor a navegação ao longo de todo o ano, desconsiderando o ritmo natural do Rio Paraguai e os ciclos hidrossedimentares.

Além disso, fatores como os gargalos geomorfológicos naturais ao longo do rio, os impactos do uso e ocupação do solo nas áreas de cabeceira, as incertezas crescentes relacionadas às mudanças climáticas comprometem a viabilidade técnica, ambiental e jurídica do empreendimento. Para garantir que qualquer processo decisório relacionado à HPP esteja alinhado com a complexidade ecológica e social do Pantanal, é indispensável o aprofundamento de estudos técnicos em múltiplas frentes e escalas geográficas. Abaixo estão destacadas as principais áreas de pesquisa que devem ser tratadas como prioritárias:

1. Avaliação Hidrossedimentológica Integrada

É necessário atualizar dados primários hidrossedimentológicos para entender os efeitos das intervenções atuais na escala da bacia e mudanças climáticas no transporte de sedimentos, considerando a interrupção da navegação em períodos de seca.

2. Conectividade Fluvial e Ecológica

Devem ser mapeadas as conexões entre o rio e a planície alagável, essenciais para a migração de peixes e manutenção de habitats.

3. Riscos Geotécnicos em Gargalos Naturais

Análises geoestruturais são cruciais para evitar desequilíbrios hidromorfológicos.

4. Qualidade da Água e Contaminantes

É fundamental monitorar a possível remobilização de sedimentos e metais tóxicos, como o mercúrio, após dragagens.

5. Participação da Sociedade Civil e Científica

Inclusão de pesquisadores, cientistas, organizações ambientais ou representantes das comunidades locais no Comitê de Dragagem, ampliando o controle social e a diversidade de opiniões.

1. INTRODUÇÃO

A Hidrovia Paraguai-Paraná (HPP) é uma infraestrutura de navegação fluvial que percorre o Rio Paraguai desde Cáceres (MT), no Brasil, conectando-se ao sistema fluvial que deságua no Rio da Prata (Uruguai) e, posteriormente, no oceano Atlântico. (Figura 1; ANA, 2024). No Brasil, a proposta está formalizada por meio de um contrato de concessão que autoriza a execução de obras de infraestrutura e a prestação de serviços de transporte aquaviário ao longo de 1.249 km do Rio Paraguai, entre Cáceres (MT) e a foz do Rio Apa, na fronteira com o Paraguai (Figura 1; ANTAQ, 2025).

Entre os principais objetivos da concessão estão: garantir a navegabilidade perene para comboios fluviais de grande porte inclusive em períodos de estiagem; permitir o escoamento eficiente de cargas como minério de ferro, soja, farelos, granéis líquidos, madeira e fertilizantes; e consolidar o porto de Porto Murtinho como polo estratégico de exportação do agronegócio da região Centro-Oeste (INFRA et al., 2025a).

Com base nos dados do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), o contrato da HPP estabelece que a concessionária deve garantir condições operacionais e para isso, o projeto envolve intervenções como dragagem e derrocamento de formações rochosas, com o objetivo de garantir a navegabilidade comercial contínua (ANTAQ, 2025). A vigência da concessão é de 15 anos, com valor total estimado de R\$ 411,6 milhões (INFRA et al. 2025b).

Grande parte do traçado da hidrovia atravessa o Pantanal, cuja dinâmica depende do pulso sazonal de inundação, processo ecológico fundamental que regula os ciclos de vida da fauna e da flora, recarrega aquíferos, transporta nutrientes, mantém a fertilidade do solo e sustenta modos de vida tradicionais (Junk et al, 1989). A alteração desse regime comprometeria a funcionalidade ecológica do Pantanal, com repercussões irreversíveis para comunidades humanas e não humanas (Wantzen et al., 2024).

Embora a hidrovia tenha sido originalmente proposta nos anos 1980, o projeto foi oficialmente rejeitado pelo governo brasileiro em 2000, diante de intensas críticas da comunidade científica e de organizações da sociedade civil sobre os riscos ecológicos e sociais para o Pantanal (Hamilton, 1999; Wantzen et al., 2024). Mais recentemente, a publicação de Wantzen et al. (2024), elaborada por mais de 40 especialistas, apresentou argumentos contrários à implantação da hidrovia com base na análise anterior do

**SOS
Pantanal**

EVTEA (2015), reforçando que a intervenção no Rio Paraguai pode acarretar impactos irreversíveis. O estudo descreveu a proposta como uma ameaça ao fim do Pantanal.

Figura1: Localizao do trecho da Hidrovia Paran-Paraguai (HPP). A) Figura mostrando a localizao da HPP na Amrica do Sul. B) Figura detalhada da hidrovia na BAP, destacando o Pantanal. A realizao de dragagens e alargamentos nas seoes crticas do Rio Paraguai representa um potencial risco ao pulso natural de inundao, fundamental para a manuteno do ecossistema do Pantanal. Base de dados: ANA (2024); Stevaux et al. (2020)

Desde ento, um novo EVTEA foi elaborado pela INFRA S.A., Agncia Nacional de Transportes Aquavirios e Ministrio de Portos e Aeroportos, no contexto da nova concesso autorizada pela ANTAQ. Comparando os EVTEAs elaborados, o estudo de 2015 previa a dragagem de 30 cm em 17 pontos crticos do Tramo Norte para garantir uma profundidade de 2,1 metros e largura mnima de 45 metros, de modo a permitir a navegao de comboios de 150 metros de comprimento, durante cerca de 11 meses por ano EVTEA (2015). J o EVTEA de 2025 projeta um cenrio mais agressivo. A nova

proposta exige a navegação contínua de comboios maiores (com até 290 metros de comprimento e 65 metros de largura) mesmo durante o período de estiagem, impondo a necessidade de manter profundidades de 2 a 3 metros com acréscimo de 50 centímetros de folga técnica ("pé-de-piloto") (INFRA et al., 2025b). Além disso, o número de pontos críticos possíveis de intervenção aumentou drasticamente: de 17 para um total de 51, somando trechos ao longo de toda a HPP, o que eleva consideravelmente o potencial de impacto ambiental e hidrossedimentológico (INFRA et al., 2025b).

Diante desse cenário, esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar uma análise crítica da proposta de concessão da HPP em território brasileiro, com ênfase nos impactos ambientais, hidrológicos, sociais e culturais sobre o Pantanal. A análise baseou-se em estudos científicos nacionais e internacionais, documentos técnicos, relatórios governamentais, pareceres de especialistas, referências legais e nas diretrizes do próprio contrato de concessão, com o intuito de subsidiar o debate público e orientar decisões técnicas e institucionais mais responsáveis, considerando os riscos envolvidos na implantação de um projeto dessa magnitude em uma das áreas úmidas mais importantes e sensíveis do planeta.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Características Socioambientais da BAP e Pantanal

A Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP) compreende o trecho entre o Rio Jauru até a foz do Rio Apa, ocupando parte dos territórios da Bolívia e do Paraguai, os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e toda a área do Pantanal Mato-Grossense (Figura 1; IBGE, 1977). O principal rio da bacia é o de mesmo nome, o qual funciona como um rio tronco coletor das águas que drenam a bacia (Assine et al., 2005). O Rio Paraguai nasce na Chapada dos Parecis (MT) e percorre cerca de 2.621 km até sua confluência com o Rio Paraná, na Argentina (ANA, 2017).

O clima na BAP é caracterizado com estação seca no inverno (agosto a outubro) e estação chuvosa no verão (dezembro a março), sendo fortemente influenciado pelo sistema de monções da América do Sul, que traz umidade da Amazônia para o Pantanal (Zhou e Lau, 1998). A precipitação anual na bacia varia de 800 mm na fronteira Brasil-Bolívia a 2000 mm no norte da bacia (Clarke et al., 2003). As temperaturas médias variam de 19,9°C (julho) a 27,4°C (dezembro) (Alho, 2005).

No aspecto geológico, a BAP é uma bacia sedimentar ativa preenchida por sedimentos quaternários oriundos da erosão dos planaltos adjacentes, como os complexos de Maracaju-Campo Grande e Taquari-Itiquira (leste), Guimarães e Parecis

(norte), Urucum-Amolar (oeste) e Bodoquena (sul) (Assine e Soares, 2004). Esses sedimentos são transportados e convergem para a planície pantaneira, tendo o Rio Paraguai como nível de base local. Dentre os sistemas fluviais que atuam como principais fornecedores de sedimentos, destacam-se os sistemas do Taquari, São Lourenço, Aquidauana, Taboco, Itiquira e Negro, localizados nos planaltos orientais e responsáveis por cerca de 90% da carga em suspensão que alimenta o Pantanal, com uma produção sedimentar total estimada em até 22,5 milhões de toneladas por ano (Assine et al., 2015). O Rio Taquari, isoladamente, pode carregar até 72% desse total (Assine et al., 2015). Por sua vez, os rios Cuiabá, Paraguai e Miranda, têm contribuição sedimentar mais modesta, com menos de 1,1 milhão de toneladas anuais (Assine et al., 2015).

Neste contexto, o Pantanal está localizado no interior da BAP e tem sido descrito como a mais extensa área úmida continental do globo, cobrindo cerca de 150.000 km² e abrangendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de regiões na Bolívia e no Paraguai (Figura 1; IBGE, 1977; Alho et al., 1988). Além disso, o Pantanal possui reconhecimento global, sendo considerado "Reserva da Biosfera" e "Patrimônio Natural da Humanidade" pela UNESCO, além de abrigar quatro sítios Ramsar: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) SESC Pantanal (MT), Parque Nacional do Pantanal Matogrossense (MT), Estação Ecológica Taiamã (MT) e RPPN Fazenda do Rio Negro (MS) (Junk et al., 2006; BRASIL, 2021). O Pantanal se destaca com seus ecossistemas mais diversos da América do Sul, desempenhando um papel ecológico único por sua função como ecótono (uma área de transição entre cinco biomas: Cerrado, Chaco, Amazônia, Mata Atlântica e Bosque Seco Chiquitano) (SOS Pantanal e WWF-Brasil, 2015).

A dinâmica hidrológica do Pantanal é moldada por pulsos sazonais de inundação, resultantes do transbordamento dos rios, que conectam temporariamente ambientes aquáticos isolados durante a estação seca (Junk et al., 1989). Essas inundações ocorrem, pois, a resposta hidrológica da planície às chuvas apresenta defasagens temporais (Stevaux et al., 2020). A estação chuvosa tem início entre outubro e novembro, com o pico pluviométrico concentrado entre dezembro e abril (Assine et al., 2015). Nos rios localizados nas áreas de captação, há forte correlação entre precipitação e vazão; no entanto, na planície pantaneira, observa-se um atraso de um a dois meses entre a chuva e o pico da vazão (Assine et al., 2015).

Conforme os autores Stevaux et al. (2020), existem trechos de estrangulamento do rio que retardam o movimento das ondas de cheia, criando um efeito de remanso diminuindo a velocidade do escoamento. Esses trechos correspondem as regiões do Amolar, Urucum e Fecho dos Morros no quais as planícies estreitas estão localizadas

ao longo da borda oeste da bacia sedimentar do Pantanal, delimitadas por características geológicas que funcionam como “gargalos” (*bottlenecks*) para o fluxo de inundação. Em cada uma dessas regiões estreitas, esse retardamento reduz a velocidade do fluxo, gerando vastos corpos d'água a montante que armazenam as águas de inundação, influenciando tanto a duração quanto a amplitude das cheias. Esse efeito de remanso permite que as águas fiquem temporariamente represadas por meses, prolongando o escoamento superficial e estendendo a estação de cheia, o que é essencial para a preservação do Pantanal e seus ecossistemas (Stevaux et al., 2020).

As inundações se iniciam no final de janeiro, com as primeiras áreas alagadas ocorrendo na planície dos rios Paraguai-Canzi, influenciadas pelo efeito de estrangulamento causado pela Serra do Amolar e pelas planícies do Rio Cuiabá (Assine et al., 2015; Stevaux et al., 2020). Até abril, as planícies situadas a montante desse estrangulamento, incluindo áreas do megaleque do Rio Taquari, encontram-se inundadas (Assine et al., 2015; Stevaux et al., 2020). Em maio, a cheia alcança a planície dos rios Paraguai-Corumbá, abrangendo também as áreas ativas do megaleque do Taquari. Em junho, o pulso de inundação atinge a região do Paraguai-Nabileque, com pico observado em julho. A partir desse período, inicia-se o recuo das águas nas porções superiores da planície, finalizando entre agosto e setembro, quando apenas a região do Paraguai-Nabileque permanece alagada (Assine et al., 2015; Stevaux et al., 2020).

Desta forma, o Pantanal possui uma grande diversidade de macro-habitats aquáticos, de lagoas rasas a extensas áreas de inundação, que resultam da dinâmica natural de cheias e vazantes (Figura 2; Assine et al., 2015). As cheias e vazantes naturais e a oferta de alimentos tornam o Pantanal um refúgio para muitas espécies em risco de extinção e representativas da fauna sul-americana, como: *Panthera onca* (onça-pintada), *Myrmecophaga tridactyla* (tamanduá-bandeira), *Anodorhynchus hyacinthinus* (arara-azul) e o *Jabiru mycteria* (tuiuiú) (Alho et al., 2019). Quanto a flora: *Anadenanthera colubrina* (angico), *Genipa americana* (Jenipapo), *Hymenaea courbaril* (jatobá), *Alnga vera* (ingá) e *Myracrodruon urundeuva* (aroeira-do-sertão), *Sterculia striata* (chichá) (Figura 2; Pott et al., 2011). Ao todo o Pantanal abriga 2.272 espécies de plantas catalogadas, mais de 580 espécies de aves registradas e ao menos 386 espécies de peixes já identificadas (Tubelis e Tomas, 2003; Nunes et al., 2021; Pott e Pott, 2021; Gimenes-Junior e Rech, 2022).

Além de seu valor ambiental, o Pantanal também é um centro cultural de várias comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, as quais dependem dos pulsos de inundações para a sua segurança alimentar (Campello e Fernandes, 2022).

Há diversas Terras Indígenas (TIs) no território pantaneiro e na BAP, como Guató, Baía

dos Guató, Perigara, Tereza Cristina, Kadiweu, Cachoeirinha, Taunay-Ipegue, Pilade Rebuá, Nossa Senhora de Fátima, Limão Verde, Tadarimana e Jarudore, habitadas por povos indígenas como os Terena, Boe (Bororo), Guató, Chamacoco, Kadiwéu e Kinikinau (ISA, 2025). Esses povos mantêm uma relação profunda com o território, baseada na conservação dos ecossistemas e na transmissão intergeracional de saberes que integram cultura, espiritualidade e manejo ambiental.

A região abriga um importante patrimônio arqueológico, com sítios que testemunham a ocupação humana antiga e as adaptações das populações pré-históricas ao ambiente de planície alagável (Aguiar et al., 2014). Os sítios de Baía Vermelha, Fazenda Acorizal e Fazenda Rumo Oeste apresentam conjuntos significativos de gravuras rupestres (petróglifos) (Aguiar et al., 2014). Essas inscrições foram esculpidas em blocos rochosos soltos ou em paredões verticais e estão diretamente condicionadas à sazonalidade do regime hidrológico do Pantanal, o que indicam interações antigas e simbólicas entre as populações pré-históricas e o ambiente fluvial.

Economicamente, a região tem grande potencial para atividades sustentáveis, como o ecoturismo, que explora a biodiversidade e as paisagens naturais e gera renda para o comércio local (Alho, 2019). Ainda, a biodiversidade atrai setores como o químico e farmacêutico, interessados nas propriedades medicinais de suas plantas e nos ingredientes naturais (Gos et al., 2017).

Atividades humanas, como a mineração, expansão agropecuária e mais atualmente, as construções de hidrelétricas, tem impactado consideravelmente a BAP e o Pantanal. Somente no município de Corumbá (MS), por exemplo, existem 17 barragens de rejeitos, das quais 16 são classificadas como de “dano potencial alto” (DNPM, 2019). Já a exploração agropecuária ao longo de várias décadas tem contribuído o para desmatamento, alteração do regime hidrológico e perda de biodiversidade (Alho, 2005; Silva et al., 2011). De acordo com MapBiomás (2024), entre 1985 e 2023, a ocupação por atividades agropecuárias no Pantanal, aumentou de 5% em 1985 para 17% em 2023, e a superfície de água no bioma reduziu-se de 21% para 4%.

NA BAP, atualmente há 59 barragens em operação na BAP, com outras 91 previstas, incluindo uma Usina Hidrelétrica (UHE), 87 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e 3 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) (SIGEL, 2024). As hidrelétricas alteram a dinâmica fluvial, causando erosão, fragmentação de rios e redução de sedimentos transportados (Goudie, 2006; Fantin-Cruz et al., 2020; Girardi et al., 2024). No Rio Cuiabá, por exemplo, a UHE Manso reduziu suas descargas na estação chuvosa e aumentou na seca, alterando níveis de água e transporte de sedimentos (Zeilhofer e

Moura, 2009; Fantin-Cruz et al., 2020). Esse efeito de amortecimento da dinâmica natural de cheias e secas compromete a conectividade hidrossedimentar e afeta diretamente o ciclo de nutrientes e a manutenção de habitats aquáticos e úmidos.

Por consequência, os impactos antropogênicos no Pantanal se estendem a todo o ecossistema, alterando o equilíbrio ecológico, comprometendo a resiliência dos ambientes úmidos e ameaçando a integridade funcional do bioma. Além disso, afetam profundamente os modos de vida das populações tradicionais e comunidades locais, que dependem da conservação dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos para sua subsistência, identidade cultural e bem-estar.

Figura 2: Fotos do Pantanal, conhecido internacionalmente pela sua riquíssima biodiversidade. Destacam-se animais símbolos do bioma, como a onça-pintada (*Panthera onca*), o tuiuiú (*Jabiru mycteria*) e o tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*). Essa vasta planície alagável é circundada por formações como a Serra do Amolar, que enriquece ainda mais a paisagem e a dinâmica ambiental da região. Fotografias de Gustavo Figueirôa.

2.2. Descrição Técnica da Hidrovia Paraguai-Paraná

A concessão da hidrovia abrange o trecho do Rio Paraguai que vai de Corumbá até Porto Murtinho, no estado do Mato Grosso do Sul, além de incluir o Canal do Tamengo, em Corumbá. Esse percurso é conhecido como Tramo Sul e corresponde a 590 quilômetros de rio navegável, entre o km 1.521 (em Corumbá) e o km 932 (na foz do rio Apa, em Porto Murtinho) (Figura 1). Também fazem parte da concessão 10 quilômetros do Canal do Tamengo, dentro do território brasileiro (ANTAQ, 2025; ANTAQ, 2025a; Figura 1).

Já a Área de Influência da Concessão corresponde ao trecho do chamado Tramo Norte, com 660 quilômetros, que vai do município de Cáceres/MT (km 2.181) até

Corumbá (km 1.521) (ANTAQ, 2025a; Figura 1). Embora essa área não esteja incluída diretamente no contrato principal, ela poderá receber ações e obras que beneficiem a navegação da hidrovia (ANTAQ, 2025). Somando os dois trechos (Tramo Sul e Tramo Norte), a hidrovia do Rio Paraguai em território brasileiro totaliza 1.249 quilômetros de extensão navegável (ANTAQ, 2025a). Os trechos do Canal do Tamengo sob soberania boliviana não fazem parte da concessão (ANTAQ, 2025).

O contrato da concessão exige que a empresa garanta, durante os 365 dias do ano, condições seguras e eficientes de navegação para comboios fluviais de até 290 metros de comprimento por 65 metros de largura ao longo do Rio Paraguai, e de comboios com 170m de comprimento por 25m de largura no Canal do Tamengo. (ANTAQ, 2025). Para isso, deve assegurar uma profundidade mínima no leito do rio compatível com o calado das embarcações, ou seja, a distância entre a linha d'água e o ponto mais profundo da embarcação (quilha ou hélice). Esse parâmetro é utilizado para garantir que os barcos não encalhem, de acordo com o nível do rio medido na Estação Fluviométrica de Ladário (código da estação 66825000): quando o rio estiver com pelo menos 94 centímetros, o calado mínimo deve ser de 3 metros; se o rio estiver entre -12 centímetros e 94 centímetros, o calado mínimo passa a ser de 2 metros, mesmo na época de seca (ANTAQ, 2025). Segundo a NPCF-CFPN (Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do Pantanal, 2023; INFRA et al. 2025b), é necessário que, além da parte submersa do barco (o calado), haja uma folga de pelo menos 50 centímetros entre o fundo da embarcação e o leito do rio, chamada de “pé-de-piloto”.

Essas condições estão baseadas em uma faixa de variação do nível do rio chamada Zona de Referência Hidrológica Contratual (Figura 3). Essa zona foi calculada com base em anos de medições do rio em Ladário, excluindo os níveis extremos muito altos e muito baixos (ANTAQ, 2025). O contrato considera que o nível do rio normalmente varia entre -0,12 metro e 5,79 metros. A empresa deve seguir essas faixas e metas, garantindo, dentro dessa zona, que a navegação seja possível com os calados definidos. Caso o nível do rio fique abaixo dos limites previstos (por exemplo, abaixo de -0,12 metro) e o governo ainda assim solicite que a navegação seja mantida, a empresa terá que realizar obras extras para garantir a navegabilidade (ANTAQ, 2025). Nesse caso, os custos adicionais poderão ser revistos e compensados no contrato.

Além disso, o contrato exige que a concessionária esteja tecnicamente preparada para realizar dragagens profundas (até 10 metros ou mais) sempre que necessário, e que execute esse serviço mesmo em trechos onde o calado atual seja de apenas 1,40 metro (ANTAQ, 2025a).

2.2.1. Obras e Serviços de Dragagem e Derrocamento

No contexto da hidrovia, dragagem é o nome dado ao serviço de remoção de sedimentos e outros materiais acumulados no fundo do rio, como areia, lama ou cascalho (Figura 4). Conforme o EVTEA (INFRA et al., 2025c), dragagem é definido no inciso I, §2º do art. 53 da Lei nº 12.815/2013, sendo uma obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais.

Figura 3: Zona de Referência Hidrológica Contratual, com base no histórico de 1900 a 2023 (ANTAQ, 2025a).

Além da dragagem tradicional, o contrato também prevê a realização de obras de derrocamento (ou derrocagem), que se referem à remoção de rochas localizadas no leito do rio que podem dificultar ou até impedir a navegação (ANTAQ, 2025a). Esse tipo de intervenção exige o uso de equipamentos especializados, podendo envolver explosivos controlados ou ferramentas de corte, para fragmentar e retirar os blocos rochosos.

Com base nas estimativas técnicas do EVTEA Operacional (INFRA et al., 2025c), a draga prevista para operação na hidrovia possui capacidade de remover cerca de 300.000 m³ de sedimentos em aproximadamente dois meses de trabalho (volume

calculado pelos técnicos da INFRA, correspondente à taxa média anual de assoreamento estimada para o Tramo Sul e o Canal do Tamengo) (INFRA et al., 2025c). Caso necessário, o equipamento utilizado tem capacidade ampliada e pode alcançar volumes de dragagem da ordem de 1 milhão de m³, respeitando a janela de dragagem permitida (INFRA et al., 2025c).

Além da dragagem e do derrocamento, o contrato prevê também o serviço de desobstrução da vegetação flutuante, que é característica do Rio Paraguai, para a navegação (INFRA et al., 2025b).

Figura 4: Dragagem no Rio Paraguai no Tramo Norte (INFRA et al., 2025b).

2.2.2. Plano de Dragagem e Comitê de Dragagem

Como parte da gestão da hidrovia, a empresa responsável deve preparar, todo ano, um Plano de Dragagem que deve ser apresentado até o mês de maio e discutido antes do início das operações com o Comitê de Dragagem (ANTAQ, 2025a). Esse comitê tem função consultiva, ou seja, ele não toma decisões, mas serve para acompanhar e debater as condições do rio e da infraestrutura da hidrovia. Ele é formado por representantes da própria empresa, de portos e operadores que atuam no trecho da hidrovia, além de órgãos públicos como o Ministério de Portos e Aeroportos, a Capitania Fluvial do Pantanal, o Centro de Hidrografia e Navegação do Oeste (CHN-6) e a ANTAQ (agência reguladora), que preside o grupo (ANTAQ, 2025a).

No entanto, um ponto importante é que esse comitê não inclui pesquisadores, cientistas, organizações ambientais ou representantes das comunidades locais. Isso significa que as discussões sobre as obras de dragagem, que podem afetar o meio ambiente e a vida das pessoas da região, ficam restritas a instituições ligadas

diretamente à operação da hidrovía, o que limita o controle social e a diversidade de opiniões no processo de decisão.

2.2.3. Passos críticos

Ao longo do rio, existem alguns trechos onde a navegação pode ser mais difícil por causa de bancos de areia, pedras submersas, curvas muito fechadas e trechos mais estreitos. No Tramo Norte, a Marinha do Brasil identificou 36 pontos considerados “passos críticos” (INFRA et al., 2025b; Figura 5; ANEXOS). Esses pontos apresentam, principalmente, baixa profundidade, estreitamento do canal, afloramentos rochosos, bancos de areia, curvas muito fechadas (com raios de curvatura em torno de 150 metros), além de obstáculos como troncos submersos e embarcações naufragadas (INFRA et al., 2025b).

No Tramo Sul, entre Corumbá e Porto Murtinho, foram identificados 17 “passos críticos” (INFRA et al., 2025b; Figura 5). A maior parte desses pontos apresenta estreitamento do canal, bancos de areia e baixa profundidade, assoreamento em canal secundário e presença de pedras junto à margem (INFRA et al., 2025b). Portanto, somando os passos críticos identificados Tramo Norte e Sul, totalizam-se 51 pontos ao longo do Rio Paraguai que apresentam restrições à navegação e que, portanto, são suscetíveis a intervenções como: dragagens, derrocamentos, alargamento canal e endireitamento de meandros.

Uma das principais obras previstas no contrato é justamente o derrocamento da formação rochosa na região do Farol Balduíno, um dos trechos mais críticos do rio, conhecido por representar um gargalo à navegação (Figura 5). O objetivo da intervenção é aumentar a profundidade e a largura do canal naquele ponto, permitindo a passagem dos comboios com dimensões e calados compatíveis com os parâmetros definidos no contrato.

2.2.4. Estudos de Mercado

De acordo com dados da ANTAQ e de bases bolivianas, a maior parte da carga transportada no trecho sul do Rio Paraguai em 2023 foi de minério de ferro (63%), seguida por soja brasileira (17%), soja e farelo boliviano (9%) e granéis líquidos, como combustíveis e óleo de soja (8%) (INFRA et al., 2025a). Outras cargas, como manganês e granéis minerais, representaram os 3% restantes. Historicamente, o manganês já teve maior participação, alcançando até 10% da movimentação em 2017. As principais cargas de interesse para o projeto da hidrovía são: minério de ferro, soja (Brasil, Bolívia

**SOS
Pantanal**

e Paraguai), manganês, granéis líquidos, madeira e, com potencial de crescimento, milho e fertilizantes (INFRA et al., 2025a). Não há dados oficiais sobre o transporte de passageiros e suas cargas, mas sabe-se que há navegação turística, especialmente de pesca esportiva, com embarcações saindo de Cáceres e Corumbá (INFRA et al., 2025a).

Figura 5: Passos críticos à navegação no Rio Paraguai. Localização dos 53 trechos considerados críticos à navegabilidade nos Tramos Norte e Sul, devido à presença de bancos de areia, curvas acentuadas, afloramentos rochosos, baixa profundidade, troncos submersos e embarcações naufragadas. Esses pontos concentram as principais intervenções previstas no projeto da hidrovia, como dragagens e derrocamentos.

Os estudos de mercado apresentados no EVTEA (INFRA et al., 2025a) analisaram o potencial de uso da hidrovia para o transporte de soja no trecho sul do Rio Paraguai. Para isso, os técnicos identificaram duas regiões principais de onde pode vir

Rua Estefânia, 88, Carandá Bosque
Campo Grande - MS
CEP: 79.032-250

essa carga. A primeira é uma zona expandida, que considera todo o estado do Mato Grosso do Sul. A segunda é a zona de influência primária, composta pelos municípios mais próximos de Porto Murtinho, como: Corumbá, Ladário, Aquidauana, Campo Grande e Bodoquena, onde estão os produtores com maior chance de utilizar a hidrovia para escoar a produção (INFRA et al., 2025a).

O estudo propõe tornar a zona de influência primária mais eficiente e conectada com o porto de Porto Murtinho, consolidando-a como um centro estratégico de escoamento de cargas: *“Nesse sentido, com o avanço da fronteira agrícola e a transformação de áreas destinadas a pastagem em áreas de cultivo de soja, vislumbra-se que a zona de influência primária deve corresponder a região mais próxima a Porto Murtinho, tornando o município um concentrador de carga para o transporte hidroviário”* (INFRA et al., 2025a, p.14). A expectativa é que, com o aumento da produção agrícola e a melhoria das condições logísticas, essa área passe a utilizar com mais frequência o transporte hidroviário, tornando Porto Murtinho um verdadeiro polo de saída da soja produzida na região: *“Espera-se, no futuro, que a região do baixo pantanal, com o aumento da produtividade, da área plantada e da redução dos custos de transporte, se transforme numa região de carga cativa para Porto Murtinho”* (INFRA et al., 2025a, p.15).

2.2.5. Aspectos Jurídicos

2.2.5.1. Parte Geral

O processo de concessão de hidrovias no Brasil envolve a observância de um conjunto normativo abrangente, que contempla tanto regras setoriais quanto ambientais, de modo a buscar a regularidade jurídica, a segurança operacional e a proteção ambiental associados a esses empreendimentos.

No âmbito setorial, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 21, inciso XII, alínea “d”, a competência da União para explorar, diretamente ou por meio de concessão, autorização ou permissão, os serviços de transporte aquaviário entre portos brasileiros e as fronteiras nacionais, ou aqueles que transponham limites de Estado. Por sua vez, o art. 175 da Constituição determina que a exploração de serviços públicos deve ser realizada mediante concessão ou permissão, precedida de licitação. Esses dispositivos fundamentam a necessidade de contratos formais para a exploração de hidrovias pela iniciativa privada e a competência federal para licenciamento e operação das hidrovias.

A Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões) regulamenta a prestação de serviços públicos por meio de concessão e define os elementos obrigatórios que devem constar nos contratos, como objeto e prazo da concessão, metas de desempenho, obrigações de investimento, critérios de remuneração, regras para fiscalização, hipóteses de extinção, e cláusulas de responsabilidade ambiental. Complementando esse arcabouço, a Lei nº 10.233/2001 reestrutura o setor de transportes aquaviários e cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), responsável pela regulação, outorga e fiscalização das concessões de hidrovias, além de definir diretrizes para a organização e operação desses serviços. Também são aplicáveis disposições da Lei nº 13.448/2017, que trata de prorrogações e reestruturações de contratos de concessão, e normas específicas da Antaq que disciplinam procedimentos licitatórios, parâmetros técnicos e mecanismos de acompanhamento das concessões.

Outro instrumento relevante é o Plano Hidroviário Nacional e o Plano Nacional de Logística (PNL), que, embora não seja lei, orienta o planejamento estratégico para o desenvolvimento e a exploração de hidrovias no Brasil, identificando trechos prioritários para concessão e estabelecendo metas de infraestrutura e logística.

Paralelamente às normas setoriais, o licenciamento ambiental desses empreendimentos é regido principalmente pelas Resoluções Conama nº 01/1986 e nº 237/1997. A Resolução Conama nº 01/1986 estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para obras com potencial de causar significativa degradação ambiental, como hidrovias, portos e atividades de dragagem. O EIA deve apresentar o diagnóstico ambiental da área de influência, analisar alternativas locacionais e tecnológicas, identificar impactos ambientais e propor medidas mitigadoras e compensatórias, enquanto o RIMA traduz essas informações de forma acessível para a sociedade, subsidiando a realização de audiências públicas, instrumento central de participação no processo de licenciamento.

Já a Resolução Conama nº 237/1997 disciplina o procedimento de licenciamento ambiental, organizando-o em três etapas principais: Licença Prévia (LP), que atesta a viabilidade ambiental do projeto; Licença de Instalação (LI), que autoriza a execução das obras a partir do cumprimento das condicionantes estabelecidas na LP; e Licença de Operação (LO), que permite o início das atividades após verificadas as medidas de controle ambiental implementadas nas fases anteriores. Essa resolução também define a competência dos órgãos licenciadores (Ibama, órgãos estaduais ou municipais) e admite a utilização de estudos simplificados (como o Relatório Ambiental Preliminar – RAP) para empreendimentos de menor impacto. É preciso frisar que a definição de competências da Resolução foi revogada pela Lei Complementar 140/2011. As competências da União estão no art. 7º. XIV, “a” e “e” (para o caso da hidrovia).

No contexto dessas exigências, destaca-se ainda a obrigatoriedade de elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA), documento que detalha os programas ambientais previstos no EIA/RIMA, descrevendo as ações mitigadoras e de monitoramento, os cronogramas de execução, os responsáveis técnicos e o orçamento para implementação das medidas. O PBA é exigido para a emissão da Licença de Instalação e serve como base para o monitoramento ambiental durante a implantação e operação da hidrovia.

Por fim, vale ressaltar que os contratos de concessão de hidrovias devem refletir as disposições legais e regulamentares do setor. Elementos como regras de reversibilidade de bens, mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, cláusulas de responsabilidade ambiental e previsões de fiscalização pela Antaq são essenciais para garantir a segurança jurídica e a sustentabilidade socioambiental do empreendimento. Por sua vez, as condicionantes ambientais devem ser definidas durante o licenciamento.

O cumprimento dessa estrutura normativa robusta busca assegurar que as concessões de hidrovias ocorram de maneira planejada, transparente e ambientalmente responsável, buscando contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura logística do país sem negligenciar a proteção socioambiental.

2.2.5.2. Partes específicas do contrato

Este documento apresenta uma análise dos trechos da minuta do contrato de concessão de hidrovia e seu Anexo 1 (Plano de Exploração da Hidrovia – PEH; [ANTAQ, \(2025a\)](#)).

Os "parâmetros ambientais", conforme delineado nos documentos, constituem um conjunto de requisitos, obrigações, sistemas de gestão e procedimentos relacionados ao meio ambiente que a concessionária deve atender na administração e exploração da hidrovia. Embora não haja uma lista única intitulada "parâmetros ambientais", tais requisitos estão detalhados no anexo 1 (PEH) e no contrato de concessão principal. O anexo 1 estabelece os requisitos técnicos, ambientais e de qualidade para a gestão e exploração da área da concessão e infraestruturas relacionadas ([ANTAQ, 2025a](#)).

As principais obrigações e parâmetros ambientais da concessionária incluem:

- Sistemas de gestão ambiental: a concessionária deve obter e manter a certificação ISO 14001 (sistema de gestão ambiental), que faz parte dos parâmetros técnico-operacionais da infraestrutura. Há um prazo de até 18 meses a partir da data de assunção para obter essas certificações. Adicionalmente, a concessionária deve estabelecer e implementar um sistema de gestão ambiental para a área da concessão,

tomando como referência as exigências das licenças ambientais e os parâmetros da ISO 14001.

- Licenciamento e conformidade legal: a concessionária é responsável por obter, renovar e manter vigentes todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para a execução das atividades ao longo de todo o contrato, arcando com os custos respectivos. Ela deve cumprir as exigências decorrentes do processo de licenciamento e assumir os custos socioambientais relacionados às condicionantes e programas ambientais. A concessionária deve solicitar a transferência das licenças de dragagem de manutenção e manter os programas socioambientais existentes na data de assunção até a conclusão dessa transferência. A inobservância das exigências ambientais das licenças é considerada um risco da concessionária.

- Gestão ambiental das atividades: a gestão ambiental abrange as intervenções para eliminar ou mitigar possíveis danos ao meio ambiente gerados pela gestão e exploração do ativo. Isso inclui gerenciar o programa de monitoramento ambiental da área de disposição do material dragado, conforme a licença.

- Programa carbono sustentável: este programa é de implantação obrigatória e visa promover a sustentabilidade, reduzir a pegada de carbono, minimizar impactos, conservar recursos e ecossistemas, fortalecer relações comunitárias e contribuir para a preservação ambiental e adaptação/mitigação das mudanças climáticas. As ações mínimas envolvem inventário de emissões (GHG protocol, incluindo atividades próprias e de terceiros na área da concessão), eficiência energética, gestão sustentável de recursos, educação ambiental, monitoramento contínuo e adaptação climática.

- Monitoramento ambiental e hidrológico: o monitoramento hidrológico e levantamentos hidrográficos são cruciais para obter dados ambientais que subsidiam a operação e ampliam o conhecimento sobre a bacia. A concessionária deve usar esses dados para decisões que maximizem a confiabilidade e sustentabilidade da via. Isso requer estações fluviométricas integradas à rede hidrometeorológica nacional (RHN) e ao sistema nacional de informações sobre recursos hídricos (SNIRH). A coleta de dados deve seguir padrões específicos e abranger dados hidrológicos, meteorológicos e sedimentológicos.

- Procedimentos em obras e serviços: em obras como derrocamento, os procedimentos devem respeitar integralmente as condicionantes dos órgãos ambientais. Na desobstrução de vegetação, a concessionária deve seguir normas técnicas e as instruções e determinações dos órgãos ambientais.

- Passivos ambientais: a concessionária é responsável pela recuperação, remediação e gerenciamento de passivos ambientais na área da concessão para manter a regularidade ambiental. O contrato define passivos ambientais. Passivos não

conhecidos identificados nos primeiros 12 meses e não causados pela concessionária são risco do poder concedente e podem gerar reequilíbrio econômico-financeiro. Um laudo técnico ambiental é necessário para identificar e propor ações para os passivos.

- Transparência e relatórios: a concessionária deve publicar em seu site as licenças e certificações ambientais. Ela também deve elaborar e divulgar anualmente um relatório de sustentabilidade baseado em padrões internacionais (como GRI, VRF, SCM), alinhado com ODS e ESG. Relatórios periódicos devem incluir dados de monitoramento (hidrológico, meteorológico, sedimentológico). A Antaq pode solicitar informações sobre a gestão ambiental e a concessionária deve disponibilizar laudos, relatórios, estudos e produtos técnicos do licenciamento ambiental.

Segundo os documentos, a navegabilidade é uma responsabilidade primária da concessionária, que deve garantir e manter as condições adequadas durante todo o prazo do contrato, executando as atividades necessárias (obras, serviços, investimentos) para assegurar a navegação perene, segura e sustentável. Atividades essenciais para a navegabilidade sob responsabilidade da concessionária incluem: dragagem (manutenção e derrocamento), monitoramento (hidrológico, meteorológico, levantamentos hidrográficos), auxílios à navegação (sinalização, balizamento) e desobstrução da vegetação. A concessionária deve atender aos parâmetros técnico-operacionais da infraestrutura e às metas mínimas de nível de serviço (IQS), incluindo garantir calados específicos. O plano básico de implantação (PBI) detalha como essas metas serão alcançadas. Segundo exposto, a dragagem é uma atividade essencial para garantir a navegabilidade e a concessionária define e executa o plano de dragagem anual.

A alocação de riscos ambientais e operacionais é explicitada no contrato. Diversos riscos são de responsabilidade da concessionária, como: custos socioambientais, não cumprimento de exigências, passivos ambientais (com exceção de passivos desconhecidos preexistentes não causados por ela), poluição súbita, responsabilidade por danos ambientais, prestação inadequada das atividades ou dos parâmetros da concessão, erros em obras ou serviços, riscos de projeto, engenharia, construção e geotécnicos (incluindo deficiências em projetos próprios), atrasos no cumprimento de cronogramas não causados pelo poder concedente, custos de exigências ambientais para licenças necessárias à execução do contrato, atrasos ou paralisações por exigências ambientais se a concessionária tiver dado causa, decisões judiciais ou administrativas que inviabilizem atividades se a concessionária houver dado causa ou contribuído, prejuízos causados a terceiros ou à Antaq no exercício das atividades, e riscos relacionados à tecnologia empregada.

A responsabilidade da concessionária pela qualidade dos investimentos e cumprimento das obrigações não é eximida pela análise ou não objeção da Antaq a projetos ou cronogramas. A concessionária é integralmente responsável se o volume de assoreamento estiver dentro da faixa de valores de referência (FVR) do Anexo 1 (ANTAQ, 2025a). Riscos alocados ao poder concedente incluem paralisação por exigências ambientais não imputáveis à concessionária, passivos ambientais desconhecidos preexistentes não causados pela concessionária, e variações de custos de derrocamento ou manutenção de calado em níveis baixos do rio sob determinação do poder concedente. Volumes de assoreamento acima ou abaixo da FVR podem dar direito a reequilíbrio econômico-financeiro (a favor da concessionária ou do poder concedente, respectivamente).

A fiscalização da concessão e da concessionária é realizada pela Antaq nos limites de suas competências. A Antaq tem livre acesso a dados, obras, equipamentos e instalações. Ela fiscaliza as atividades, podendo determinar a execução ou suspensão de atos em desconformidade com o contrato, Anexo 1, legislação e normas (ANTAQ, 2025a). A Antaq e a autoridade marítima podem solicitar monitoramento das condições do rio e levantamentos hidrográficos a qualquer tempo.

O descumprimento das cláusulas contratuais, anexos, edital, normas e regulamentos vigentes enseja a aplicação de penalidades. O não cumprimento de metas (incluindo as de nível de serviço) ou a prestação inadequada das Atividades conforme o PEH constitui infração administrativa de natureza grave (ANTAQ, 2025a). O inadimplemento na oferta dos calados mínimos dentro da zona de referência hidrológica contratual implica infração administrativa e pode levar ao processo de caducidade da concessão. A não realização dos investimentos mínimos ou outras obrigações que excedam as referências de descumprimento no Anexo 1 também pode ensejar caducidade (ANTAQ, 2025a). A Antaq pode aplicar multas e utilizar a garantia de execução contratual em casos de descumprimento, incluindo a não realização de obrigações previstas no Anexo 1 (ANTAQ, 2025a). Ação ou omissão da concessionária que reduza coberturas de seguros (como riscos operacionais) implica sua total responsabilidade pelos valores que seriam indenizados pela seguradora. Em caso de caducidade, prejuízos causados pela concessionária e multas não pagas serão descontados da indenização devida.

A concessionária deve consultar os titulares de contratos de instalação portuária e a Marinha do Brasil sobre propostas relacionadas ao cumprimento das obrigações no anexo 1, o que pode incluir aspectos ambientais.

Assim sendo, o contrato estabelece um quadro de responsabilidades ambientais e de navegabilidade para a concessionária, alocando a ela a maioria dos riscos

operacionais e ambientais decorrentes de suas atividades, e prevendo mecanismos de controle, fiscalização e penalidades para garantir o cumprimento das obrigações e a sustentabilidade da operação da hidrovia. No entanto, considerando as responsabilidades atribuídas ao poder concedente e os riscos inerentes ao empreendimento, o processo de licenciamento precisará considerar um conjunto extenso de variáveis para o prosseguimento do procedimento, em especial as necessidades referentes aos pontos trazidos na presente nota técnica.

3. IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA HIDROVIA PARAGUAI-PARANÁ

3.1. Dinâmica Hidrossedimentológica

A geomorfologia da BAP é fortemente influenciada por processos de erosão, transporte e deposição de sedimentos, que operam em diferentes escalas espaciais e temporais, especialmente em função do ciclo anual de cheias e secas ([Assine et al., 2015](#); [Macedo et al., 2019](#); [Stevaux et al., 2020](#)). Essa dinâmica pulsante, característica da planície pantaneira, é responsável por regular a conectividade hidrológica entre o canal principal e a planície de inundação, garantindo a formação e manutenção de lagoas, a fertilização natural dos solos, a recarga de áreas úmidas e a sustentação dos habitats aquáticos e terrestres ([Amoros e Roux, 1988](#); [Junk et al., 1989](#); [Wantzen et al., 1999](#); [Grill et al., 1999](#); [Neiff e Poi de Neiff, 2003](#); [Wohl et al., 2017](#)).

Nesse contexto, a dragagem e outras intervenções previstas, como a retificação de meandros, ao longo do rio Paraguai, ao alterar a profundidade, o perfil do canal e os controles naturais do fluxo, podem comprometer significativamente a dinâmica da hidrológica e sedimentar, com efeitos em cascata sobre a estrutura ecológica e funcional do Pantanal. As dragagens modificam o escoamento ao aumentar a vazão, reduz o tempo de retenção hídrica e interfere no transporte e na deposição de sedimentos, o que pode acentuar processos de erosão a montante e assoreamento a jusante ([Schumm, 2005](#); [Brierley e Fryirs, 2005](#)). [Hamilton \(1999\)](#) demonstrou, por meio de modelos construídos com dados de sensoriamento remoto, que uma redução no nível do rio Paraguai teria como consequência direta a diminuição tanto da duração quanto da área alagada na planície de inundação.

É particularmente preocupante o impacto potencial sobre os gargalos naturais do sistema fluvial, os chamados *bottlenecks*, localizados em regiões como Amolar, Urucum e Fecho dos Morros. Esses trechos representam zonas de controle geológico-estrutural que exercem papel fundamental na contenção das águas e na regulação do fluxo e da deposição de sedimentos em larga escala, sendo determinantes para a

duração, a amplitude e o alcance das cheias sazonais ([Macedo et al., 2019](#); [Stevaux et al., 2020](#)).

Tais formações não devem ser avaliadas apenas em escala local, mas compreendidas como elementos estratégicos dentro de um sistema regional altamente interdependente. A atuação nesses pontos sem o devido entendimento geoestrutural pode desencadear desequilíbrios hidromorfológicos a montante e a jusante, afetando zonas úmidas conectadas e a própria viabilidade ecológica da planície pantaneira.

Além disso, destaca-se a necessidade de considerar processos como a erosão remontante, pelos quais a escavação do leito se propaga contra a corrente, alterando gradualmente a conectividade entre canais principais e secundários e afetando a estabilidade geomorfológica de amplas áreas da bacia ([Schumm, 2005](#); [Brierley e Fryirs, 2005](#)). Nesse sentido, estudos restritos a trechos locais são claramente insuficientes.

Os dados disponíveis sobre carga sedimentar transportada na bacia são escassos e, em sua maioria, antigos, anteriores as várias hidrelétricas da bacia (como por exemplo, a UHE de Manso implantada no ano de 2000), não refletindo as alterações hidrossedimentológicas provocadas por essas intervenções e pelas mudanças no uso do solo ao longo das últimas décadas. Os principais levantamentos sedimentares foram realizados pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento ([DNOS, 1990](#)), pelo Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai ([PCBAP, 1997](#)) e por [Barbedo \(2003\)](#), que já não representam adequadamente as condições atuais.

Diante desse cenário, há uma lacuna crítica de conhecimento sobre o real balanço sedimentar da BAP: não se sabe, com precisão, quanto de sedimento está sendo transportado, retido ou redistribuído ao longo do sistema. O processo de degradação ambiental na BAP tem raízes históricas no avanço acelerado do desmatamento iniciado na década de 1970, especialmente nas áreas de planalto, impulsionado pela expansão agropecuária e pela abertura de novas fronteiras agrícolas ([Padovani et al., 1998](#); [Da Silva & Girard, 2004](#); [Souza et al., 2009](#); [Silva et al., 2011](#); [Bergier, 2013](#); [SOS Pantanal & WWF-Brasil, 2015](#); [Roque et al., 2016](#)).

Contudo, nas últimas décadas, o padrão de interferência antrópica vem se transformando: enquanto o desmatamento persiste ([MapBiomias, 2024](#)), a construção de barragens hidrelétricas tem se tornado um novo fator de alteração da dinâmica sedimentar. As represas, ao reterem sedimentos nos reservatórios, tendem a interromper o fluxo natural de carga sedimentar a jusante, comprometendo a morfodinâmica fluvial e a conectividade ecológica da planície pantaneira ([Padovani et al., 1998](#); [Souza et al., 2009](#); [Zeilhofer & Moura, 2009](#); [Fantin-Cruz et al., 2015](#); [Fantin Cruz et al., 2016](#); [Fantin Cruz et al., 2020](#); [Ely et al., 2020](#)). Esse duplo impacto, aumento histórico de produção de sedimentos e retenção crescente por barramentos, configura

um cenário de desequilíbrio na distribuição sedimentar na BAP, cujas consequências ainda são pouco compreendidas por estudos quantitativos recentes.

A ausência de dados empíricos atualizados sobre a carga de sedimentos em diferentes trechos da bacia compromete a avaliação dos impactos da dragagem, da construção de reservatórios e de outras intervenções planejadas. Assim, torna-se urgente a retomada de monitoramentos hidrossedimentológicos sistemáticos, com abrangência multiescalar e incorporação de cenários climáticos futuros, como base para qualquer tomada de decisão que afete a dinâmica fluvial do Pantanal.

3.2. Qualidade das Águas

Durante as atividades de dragagem e, principalmente, nas operações de descarte de material dragado (bota-fora), há um risco de remobilização de sedimentos finos acumulados no leito, que podem conter substâncias potencialmente tóxicas, como metais pesados, pesticidas, nutrientes em excesso e compostos orgânicos (Wantzen et al., 1999). Esses materiais podem comprometer tanto a transparência da água, por aumento da turbidez, quanto os processos ecológicos associados, como a fotossíntese, a oxigenação da coluna d'água e o equilíbrio da biota aquática (Wantzen et al., 1999).

Um dos maiores riscos ambientais associados à dragagem no Pantanal é a liberação de mercúrio (Leady e Gottgens, 2001). Esse metal já se encontra em níveis elevados no Pantanal Norte, resultado de garimpos e mineração e detectados nos sedimentos e em organismos aquáticos (Leady e Gottgens, 2001). Ao serem ressuspensos, esses sedimentos podem liberar mercúrio na coluna d'água, aumentando sua biodisponibilidade.

Remover sedimentos durante períodos de baixa oxigenação pode, portanto, piorar o cenário ambiental, e essa possibilidade deve ser rigorosamente avaliada e mitigada. Portanto, é necessária uma análise completa das condições bioquímicas dos sedimentos, a presença de mercúrio e outros contaminantes.

3.3. Meio Biótico

A dragagem em ambientes fluviais, ao alterar a morfologia do canal, a profundidade, a velocidade da água e os regimes de deposição e erosão, pode gerar barreiras físicas e funcionais à migração de peixes (Wantzen et al., 2005). Muitas espécies de peixes da Bacia do Alto Paraguai são migradoras de longa distância, dependem de pulsos de inundação e de conectividade lateral e longitudinal para acessar áreas de desova e alimentação (Junk et al., 1989; Wantzen et al., 2005). Tais efeitos

podem ser críticos para espécies ameaçadas, afetando a biodiversidade, a pesca comercial e artesanal e a segurança alimentar das comunidades locais.

Portanto, é essencial que se tenha a avaliação desses impactos sobre a conectividade ecológica do sistema fluvial, como parte da análise dos efeitos da dragagem sobre a ictiofauna e os processos ecológicos associados.

3.4. Impactos Climáticos

A inclusão de modelos climatológicos e projeções futuras é fundamental para compreender os impactos esperados das mudanças climáticas sobre os regimes hidrometeorológicos que afetam diretamente a dinâmica do Rio Paraguai e da planície pantaneira (Marengo et al., 2021; Ferreira et al., 2024; Girard et al., 2024; Rosa et al., 2025). Eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades intensas, incêndios e alterações no regime de chuvas, vêm se tornando mais frequentes e intensos, com consequências diretas sobre a navegabilidade, o transporte de sedimentos, a qualidade da água e a biodiversidade (Rosa et al., 2025). Essas alterações têm o potencial de comprometer a eficácia e a segurança de intervenções como a dragagem, além de ampliar os riscos socioambientais associados (Marengo et al., 2021; Rosa et al., 2025).

Além disso, com a intensificação das secas severas e a redução dos níveis d'água decorrentes das mudanças climáticas, torna-se fundamental incorporar uma análise de custo-benefício das atividades de dragagem (Wantzen et al., 2024). A avaliação climatológica baseada apenas em médias históricas, sem a incorporação de tendências e projeções futuras, oferece uma visão limitada do cenário real que se desenha para as próximas décadas.

3.5. Comunidades Tradicionais

A HPP representa uma ameaça às populações tradicionais que habitam o Pantanal, incluindo comunidades ribeirinhas, pescadores e povos indígenas que dependem diretamente dos ecossistemas aquáticos para sua subsistência. O caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, pode oferecer um exemplo dos impactos socioambientais provocados por grandes empreendimentos sobre ecossistemas fluviais sensíveis. Os pesquisadores vêm registrando os impactos terríveis provocados pelo desvio de 70% a 80% das águas do Rio Xingu para as turbinas da UHE Belo Monte (Zuanon et al., 2020). Dentre as inúmeras consequências devido à implementação do sistema hidrelétrico, pode-se destacar-se a morte da floresta de igapó em longo prazo,

a mortalidade de alevinos e a redução das áreas de alimentação dos quelônios (Feanside, 2006; Pezzuti et al., 2018).

Nesse contexto, surgiu o MATI (Monitoramento Ambiental Territorial Integrado), liderado pela Associação Yudja Muratu, que combina saberes tradicionais e científicos para registrar e denunciar os efeitos do represamento e propor alternativas de justiça hídrica (ISA, 2025).

Essa experiência de monitoramento intercultural, autônomo e territorializado pode servir como referência para o contexto da HPP, onde a implementação de um sistema semelhante, com protagonismo das comunidades locais e base científica, poderia fortalecer a fiscalização independente, ampliar a transparência sobre os impactos da navegação intensiva e subsidiar políticas de gestão sustentável do rio Paraguai.

3.6. Sítios Arqueológicos

O trecho do Rio Paraguai entre Corumbá e a foz do Rio Apa atravessa áreas de rica ocupação histórica e pré-colonial, com presença de comunidades tradicionais, sítios arqueológicos rupestres, cerâmicos e funerários, muitos ainda não totalmente estudados, como por exemplo os de Baía Vermelha e em Lagoa (Aguiar et al., 2014).

Os sítios arqueológicos podem estar localizados próximos ou até mesmo sobrepostos às áreas previstas para dragagem ou bota-fora, especialmente em áreas de bancos de areia, encostas marginais e ilhas fluviais. A inclusão da obrigatoriedade de identificação de sítios arqueológicos visa garantir o cumprimento da legislação vigente de proteção ao patrimônio histórico e cultural, conforme estabelecido no Decreto-Lei nº 25/1937, a Constituição Federal de 1988 (art. 216) e na Portaria IPHAN nº 60/2015.

3.7. Análise Integrada

A sucessão das intervenções ao longo do Rio Paraguai atua de maneira conjunta sobre a dinâmica hidrossedimentar da bacia, influenciando os ciclos de cheia e seca, a conectividade entre o rio e a planície de inundação, a dispersão de nutrientes e sedimentos, e os regimes ecológicos que sustentam a biodiversidade local (Hamilton et al., 1999; Wantzen et al., 1999). Mesmo que legalmente tratadas em processos distintos, essas obras operam de modo interdependente, produzindo efeitos em cadeia. Assim, é inaceitável que cada dragagem ou modificação fluvial seja avaliada de forma isolada,

desconsiderando os impactos acumulados sobre o sistema hidrológico, sedimentar e ecológico da bacia como um todo ([Downs & Piégay, 2019](#)).

A intensificação de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e cheias abruptas, adiciona ainda mais incertezas e vulnerabilidades ao sistema fluvial ([Marengo et al., 2021](#); [Ferreira et al., 2024](#); [Rosa et al., 2025](#)). Esse novo contexto possui o risco de ampliar significativamente os impactos socioambientais. Entre os principais riscos estão a escassez hídrica e a interrupção de serviços ecossistêmicos, a perda de biodiversidade, os prejuízos à fauna migratória, com deslocamento de comunidades e a consequente redução da qualidade de vida ([Wantzen et al., 2024](#)). Soma-se a esses fatores o risco de ineficiência econômica das próprias obras de dragagem, que podem se tornar insustentáveis diante da recorrência dos processos de assoreamento ([Wantzen et al., 2024](#)).

Portanto, neste caso, cujas intervenções ocorrem em cadeia ao longo de diferentes trechos do Rio Paraguai, é indispensável a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) que considere os impactos cumulativos e sinérgicos em escala de bacia. Tal exigência encontra respaldo na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), no princípio da prevenção estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, além de seguir diretrizes internacionais das quais o Brasil é signatário.

A inclusão explícita da avaliação de impactos cumulativos e sinérgicos é essencial para que o diagnóstico ambiental reflita a real complexidade socioambiental da região impactada ([Assine et al., 2015](#); [Wantzen et al., 1999](#)).

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O Pantanal é uma das maiores áreas úmidas continentais do planeta e desempenha um papel ecológico, hidrológico, geológico e cultural de importância inestimável. Sua dinâmica natural é regulada por um ciclo hidrossedimentar pulsante e interdependente com os planaltos circundantes, sustentando a biodiversidade, os modos de vida tradicionais e serviços ecossistêmicos essenciais. O funcionamento desse sistema depende da conectividade entre o canal fluvial e a planície de inundação, mediada por gargalos naturais e por processos sedimentares sensíveis a mudanças climáticas e antropogênicas.

Diante da proposta de implantação da HPP, evidenciam-se riscos significativos associados à dragagem e demais intervenções ao longo do Rio Paraguai, que podem comprometer a integridade funcional do bioma, agravar processos de degradação e afetar aspectos bióticos e abióticos do sistema. A complexidade e singularidade do

SOS
Pantanal

Pantanal exigem uma abordagem integrada e multiescalar na tomada de decisões que interfiram em sua dinâmica.

Essas intervenções precisam estar baseadas em dados primários atualizados, modelagens hidrossedimentológicas consistentes, projeções climáticas regionais e, sobretudo, uma perspectiva integrada de bacia hidrográfica. Essa abordagem permitirá maior segurança jurídica, técnica e ambiental, além de contribuir para a construção de uma governança mais transparente, eficiente e participativa na Bacia do Alto Paraguai.

Nesse contexto, são apresentadas, a seguir, recomendações de pesquisas que devem ser tratadas como prioritárias para subsidiar com rigor técnico e científico a continuidade do processo concessionário da hidrovia.

4.1. Pesquisas Prioritárias

1. Avaliação Hidrossedimentológica Integrada

É fundamental realizar estudos multiescalares com dados primários atualizados, que considerem os efeitos cumulativos de intervenções ao longo do rio e na bacia, e incorporem cenários de mudança climática, visando entender como essas alterações influenciam o transporte e a deposição de sedimentos na planície pantaneira. As avaliações de viabilidade da hidrovia devem incorporar modelagens baseadas em projeções climáticas atualizadas, considerando o aumento da frequência e da intensidade de eventos extremos, como secas prolongadas e enchentes. Análises periódicas sobre o avanço do desmatamento, da agropecuária intensiva e da implementação de hidrelétricas são indispensáveis para compreender as pressões a montante que influenciam diretamente a dinâmica sedimentar e hidrológica do Pantanal.

2. Conectividade Fluvial e Ecológica

Devem ser mapeadas as conexões longitudinais e laterais entre o canal principal e os ambientes alagáveis, com especial atenção às rotas de migração de peixes e à manutenção dos habitats críticos dependentes do pulso de inundação.

3. Riscos Geotécnicos em Gargalos Naturais

A análise detalhada das estruturas geológicas em pontos de estrangulamento natural, como o Fecho dos Morros, Urucum e Amolar, é essencial para prever e evitar alterações hidromorfológicas irreversíveis causadas por derrocamentos e escavações.

4. Qualidade da Água e Contaminantes

O monitoramento contínuo da qualidade da água deve abranger a possível remobilização de sedimentos do leito do rio com metais pesados em ambientes alagáveis após atividades de dragagem.

5. Participação da Sociedade Civil e Científica

Inclusão de pesquisadores, cientistas, organizações ambientais ou representantes das comunidades locais no Comitê de Dragagem, ampliando o controle social e a diversidade de opiniões. Bem como, é imprescindível garantir a consulta livre, prévia e informada com povos indígenas, comunidades ribeirinhas e quilombolas, conforme estabelecido pela legislação nacional, respeitando seus direitos territoriais e socioculturais.

Referências:

- AGUIAR, R. L. S. DE, SOUZA, J. C. DE, RIBEIRO, L., SAMPAIO, D., & LIMA, K. M. 2014. As gravuras rupestres do Alto Pantanal de Mato Grosso do Sul. *Fronteiras*, 16(28), 70–86.
- ALHO C. J. R., LACHER T. E. JR., GONÇALVES H. C. 1988. Environmental degradation in the Pantanal ecosystem. *Bioscience* 38: 164–171.
- ALHO, C. J. R. 2019. O significado socioeconômico do turismo na natureza no Pantanal diante das normas reguladoras do Estado. *Sociedade E Estado*, 34(03), 769–786.
- ALHO, C. J. R. MAMEDE, S. B., BENITES, M., ANDRADE, B. S., SEPÚLVEDA, J. J. O. 2019. Ameaças à biodiversidade do Pantanal Brasileiro pelo uso e ocupação da terra. *Ambiente & Sociedade*, v. 22, p. e01891.
- ALHO, C. J. R. 2005. The Pantanal, in Fraser L.H., Keddy P.A., eds., *The World's Largest Wetlands - Ecology and Conservation*: Cambridge University Press, p. 203-271.
- AMOROS C., ROUX A. L. 1988. Interaction between water bodies within the floodplain of large rivers: function and development of connectivity: *Münstersche Geographische Arbeiten*, v. 29, p. 125-130
- ANA - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. 2024. Dados geoespaciais da Região Hidrográfica da bacia do Rio Paraguai. Disponível em: <https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/bdc7c120-39c0-439a-86c6-4599c29643f0>.
- ANA - Agência Nacional de Água. 2017. Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica do Paraguai – PRH Paraguai: Produto Parcial PP-02 – Diagnóstico Consolidado da Região Hidrográfica do Rio Paraguai. Brasília.: Agência Nacional de Águas-SPR/Engecorps Engenharia S.A.
- ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 2025. Minuta do Contrato de Concessão, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e com a interveniência-anuência do Ministério de Portos e Aeroportos – MPOR. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 29 abr. 2025.
- ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 2025a. Minuta do Contrato de Concessão, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e com a interveniência-anuência do Ministério de Portos e Aeroportos – MPOR. Anexo 1. Plano de Exploração da Hidrovia (PEH). Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 29 abr. 2025.
- ASSINE, M. L. 2005. River avulsions on the Taquari megafan, Pantanal Wetland, Brazil. *Geomorphology*, v. 70, no. 3-4, p. 357-371.
- ASSINE, M. L., SOARES, P. C. 2004. Quaternary of the Pantanal, west-central Brazil: *Quaternary Internacional*, v. 114, p. 23-34.
- ASSINE, M. L., MERINO, E. R., PUPIM, F.N., MACEDO, H. A., SANTOS, M. G. M. 2015. The Quaternary alluvial systems tract of the Pantanal Basin, Brazil: *Brazilian Journal of Geology*, v. 45, p. 475-489.

ASSINE, M. L.; MERINO, E. R.; PUPIM, F. N.; WARREN, L. V., GUERREIRO, R. L., MCGLUE, M. 2015. Geology and geomorphology of the Pantanal basin. In: BERGIER, I.; ASSINE, M. L. (Eds.). Dynamics of the Pantanal Wetland in South America. Cham: Springer, p. 23–50.

BARBEDO, A.G.A. 2003. Estudo Hidrossedimentológico na Bacia do Alto Paraguai – Pantanal. Dissertação de Mestrado em Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 107f.

BERGIER, I. 2013. Effects of highland land-use over lowlands of the Brazilian Pantanal: The Science of the total environment, p. 463-464.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Sítios Ramsar brasileiros. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/areas-umidas/sitios-ramsar-brasileiros>. Acesso em: 5 maio 2025.

BRIERLEY, G. J., FRYIRS, K. A. 2005. Geomorphology and River Management: Applications of the River Styles Framework: Blackwell, Oxford.

CAMPELLO, L. G. B., FERNANDES, T. F. N. U. 2022. Desenvolvimento Sustentável a Título Das Comunidades Tradicionais e dos Povos Indígenas do Pantanal. Revista Direitos Culturais, v. 17, n. 42, p. 107-125.

CLARKE, R. T., TUCCI, C. E. M., COLISCHONN, W. 2003. Variabilidade temporal no regime hidrológico da bacia do rio Paraguai. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 8, no. 1, p. 201-211.

DA SILVA, C. J., GIRARD, P. 2004. New challenges in the management of the Brazilian Pantanal and catchment area: Wetlands Ecology and Management, v. 12, p. 553-561

DNOS – Departamento Nacional de Obras e Saneamento. 1990. Estudos Hidrológicos da Bacia do Alto Paraguai. Programa do Governo Federal. Brasília, DF, Brasil.

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral. 2019. Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. Disponível em: <http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens>.

DOWNS, P. W., PIÉGAY, H. 2019. Catchment-scale cumulative impact of human activities on river channels in the late Anthropocene: Implications, limitations, prospect: Geomorphology, v. 338, p. 88-104.

ELY P., FANTIN-CRUZ I., TRITICO H. M., GIRARD P., KAPLAN D. 2020. Dam-Induced Hydrologic Alterations in the Rivers Feeding the Pantanal: Front. Environ. Sci, v. 8, <http://doi.org/10.3389/fenvs.2020.579031>.

EVTEA. 2015. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da Hidrovia do Rio Paraguai, volume 1. Relatório de Estudo - EVTEA, 152 p. Disponível em: <https://itti.org.br/wp-content/uploads/2018/Relatorios/EVTEA/evtea-volume-1-relatorio-do-estudo-protetido.pdf>.

FANTIN-CRUZ, I., PEDROLLO, O., GIRARD, P., ZEILHOFER, P., AND HAMILTON, S. K. 2015. Effects of a diversion hydropower facility on the hydrological regime of the Correntes River, a tributary to the Pantanal floodplain, Brazil: Journal of Hydrology, v. 531, n°. 3, p. 810-820.

FANTIN-CRUZ, I., PEDROLLO, O., GIRARD, P., ZEILHOFER, P., AND HAMILTON, S. K. 2016. Changes in river water quality caused by a diversion hydropower dam bordering the Pantanal floodplain: Hydrobiologia, v. 768, p. 223-238.

FANTIN-CRUZ I., DE OLIVEIRA M. D., CAMPOS J. A., DE CAMPOS M. M., DE SOUZA RIBEIRO L., MINGOTI R., DE SOUZA M. L., PEDROLLO O., HAMILTON S. K. 2020. Further

- Development of Small Hydropower Facilities Will Significantly Reduce Sediment Transport to the Pantanal Wetland of Brazil: *Front. Environ. Sci.* 8:577748.
- FEARNSIDE, P. M. 2006. Dams in the Amazon: Belo Monte and Brazil's hydroelectric development of the Xingu River Basin. *Environmental management*, 38, 16-27.
- FERREIRA, F. H. M., SOUSA JÚNIOR, W. C., BRESSIANI, D., MENDES FILHO, W. M., & GONÇALVES, D. A. 2024. Climate change in the Upper Paraguay Basin and hydrological impacts on the Pantanal. *Journal of Water and Climate Change*, 15(7), 3210. <https://doi.org/10.2166/wcc.2024.081>
- GIRARD, P., ROQUE, F. O., DE SOUSA JR, W. C., HAMILTON, S. K. 2024. Expansion of fluvial transport of commodities through the Pantanal floodplains of Brazil: Potential impacts and interference by climate change. *Conservation Science and Practice*, v. 5, 10, e13126.
- GIMÊNES JUNIOR, H. e RECH, R. (org.). 2022. Guia ilustrado dos peixes do Pantanal e entorno. Campo Grande, MS: Julien Design, 2022. 660 p.
- GOS, F. M. W. R., SAVI, D. C., SHAABAN, K. A., THORSON J. S., ALUIZIO, R., POSSIEDE, Y. M., ROHR, J., GLIENKE, C. 2017. Antibacterial Activity of Endophytic Actinomycetes Isolated from the Medicinal Plant *Vochysia divergens* (Pantanal, Brazil). *Front. Microbiol.* 8:1642. doi: 10.3389/fmicb.2017.01642
- GOUDIE, A. 2006. The human impact on the natural environment: past, present, and future. Oxford: Blackwell.
- GRILL, G., LEHNER, B., THIEME, M., GEENEN, B., TICKNER, D., ANTONELLI, F., BABU, S., BORRELLI, P., CHENG, L., CROCHETIERE, H., EHALT MACEDO, H., FILGUEIRAS R., GOICHOT M., HIGGINS, J., HOGAN, Z., LIP, B., MCCLAIN, M. E., MENG, J., MULLIGAN, M., NILSSON, C., OLDEN, J. D., OPPERMAN, J. J., PETRY, P., REIDY LIERMANN, C., SÁENZ, L., SALINAS-RODRÍGUEZ, S., SCHELLE, P., SCHMITT, R. J. P., SNIDER, J., TAN, F., TOCKNER, K., VALDUJO, P. H., AND VAN SOESBERGEN, A., ZARFL, C. 2019. Mapping the world's free-flowing rivers. *Nature*, v. 569, p. 215–221.
- HAMILTON, S. K. 1999. Potential effects of a major navigation project (Paraguay-Paraná Hidrovía) on inundation in the Pantanal floodplains. *Regulated Rivers: Research & Management*, v. 15, n. 4, p. 289–299
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1977. Região Centro-Oeste: Geografia do Brasil: Rio de Janeiro, SERGRAF.
- INFRA S.A., ANTAQ, MPOR, Governo Federal. 2025. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, Seção A – Apresentação. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 30 abr. 2025.
- INFRA S.A., ANTAQ, MPOR, Governo Federal. 2025a. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, Seção B – Estudos de Mercado. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 30 abr. 2025.
- INFRA S.A., ANTAQ, MPOR, Governo Federal. 2025b. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, Seção C – Engenharia. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 30 abr. 2025.
- INFRA S.A., ANTAQ, MPOR, Governo Federal. 2025c. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, Seção D

SOS
Pantanal

– Operacional. Disponível em:

<https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>.

Acesso em: 30 abr. 2025.

INFRA S.A., ANTAQ, MPOR, Governo Federal. 2025c. Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA de concessão da Hidrovia do Rio Paraguai, Seção F – Ambiental. Disponível em: <https://web3.antaq.gov.br/Sistemas/LeilaoInternetV2/Area.aspx?IDTerminal=204>. Acesso em: 30 abr. 2025.

ISA – Instituto Socioambiental. 2025. Terras Indígenas. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/6200>.

ISA – Instituto Socioambiental. 2025a. Monitoramento ambiental territorial independente (MATI) da Volta Grande do Xingu lança perfil no Instagram. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/monitoramento-ambiental-territorial-independente-mati-da-volta-grande-do>

JUNK, W. J.; BAYLEY, P. B.; SPARKS, R. E. 1989. The flood pulse concept in river-floodplain system. In: DODGE, D. P. (Ed.). Proceedings of the International Large River Symposium. Ottawa: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, p. 110–127.

JUNK, W. J.; DA CUNHA, C. N.; WANTZEN, K. M.; et al. 2006. Biodiversity and its conservation in the Pantanal of Mato Grosso, Brazil. *Aquatic Sciences*, v. 68, p. 278–309. Doi: 10.1007/s00027-006-0851-4.

LEADY, B. S., GOTTGENS, J. F. 2001. Mercury accumulation in sediment cores and along food chains in two regions of the Brazilian Pantanal. *Wetlands Ecology and Management*, v. 9, p. 349–361.

MACEDO, H.A., STEVAUX, J.C., ASSINE, M.L., SILVA, A., MERINO, E.R., LO, E. 2019. “Hydrosedimentology of the Paraguay River in the Corumbá fluvial reach, Pantanal wetland”. *Revista Brasileira de Geomorfologia*, v.20, n.2, p. 255 - 271. DOI: 10.20502/rbg.v20i2.1500

MAPBIOMAS. 2024. Em 2023, a perda de áreas naturais no Brasil atinge a marca de 33% do território. Brasília. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2024/08/21/em-2023-a-perda-de-areas-naturais-no-brasil-atinge-a-marca-historica-de-33-do-territorio/>. Acesso em: 27 jan. 2025.

MARENGO, J. A. CUNHA, A. P., CUARTAS, L. A. 2021. Extreme Drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: Characterization, Causes, and Impacts. *Frontiers in Water*, 3, 639204. <https://doi.org/10.3389/frwa.2021.639204>

NEIFF, J.J., POI DE NEIFF, A. 2003. Connectivity Processes as a Basis for Management of Aquatic Plants. In: Thomaz, S.M. Bini, M: Ecology and Management of Aquatic Macrophytes, Maringá, Brazil, 39-58.

NUNES, A. P., POSSO, S. R., FROTA, A. V. B. DA, VITORINO, B. D., LAPS, R. R., DONATELLI, R. J., STRAUBE, F. C., PIVATTO, M. A. C., OLIVEIRA, D. M. M. DE, CARLOS, B., MELO, A. V. DE, TOMAS, W. M., FREITAS, G. O. DE, SOUZA, R. A. D. DE, BENITES, M., MAMEDE, S., MOREIRA, R. S. 2021. Birds of the Pantanal floodplains, Brazil: historical data, diversity, and conservation. *Papéis Avulsos De Zoologia*, 61, e20216182. <https://doi.org/10.11606/18070205/2021.61.82>

PADOVANI, C. R., CARVALHO, N. O., GALDINO, S., VIEIRA, L. M. 1998. Produção de sedimentos da alta bacia do rio Taquari para o Pantanal, in Proceedings, III Encontro de Engenharia de Sedimentos, Belo Horizonte, p. 16-24.

PCBAP - Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai - Pantanal. 1997. Ministério dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 2ed. 1349p.

POTT, A., OLIVEIRA, A. K. M., DAMASCENO-JUNIOR, G. A., SILVA J. S. V. 2011. Plant diversity of the Pantanal wetland. *Brazilian Journal of Biology*, v. 71, p. 265-273.

POTT, A., POTT, V.J. 2021. Chapter 3. Flora of the Pantanal; p. 39–226 in: Damasceno-Junior GA, Pott A. *Flora and Vegetation of the Pantanal Wetland*. 1. ed. Amsterdam: Springer

ROQUE, F. O., OCHOA-QUINTERO, J., RIBEIRO, D. B., SUGAI, L. S., COSTA-PEREIRA, R., LOURIVAL, R., BINO, G. 2016. Upland habitat loss as a threat to Pantanal wetlands: *Conservation Biology*, v. 30, no. 5, p. 1131-1134.

ROSA, E., RIBEIRO, J., SHIMBO, J., MARTENEXEN, L., DIAS, M., MONTEIRO, N., ARRUDA, V., SILVA, W. 2025. "Nota Técnica: Seca extrema e incêndios no Pantanal em 2024". <https://doi.org/10.58053/MapBiomias/XORHCK>.

SCHUMM, S. A. 2005. *River Variability and Complexity*: Cambridge, Cambridge University Press.

SIGEL - Sistema de Informações Geográficas do Setor Elétrico. 2024. Download de dados: <http://sigel.aneel.gov.br>.

SILVA, J. S. V., ABDON, M. M., SILVA, S. M. A., MORAES, J. A. 2011. Evolution of deforestation in the Brazilian Pantanal and surroundings in the timeframe 1976-2008: *Geografia, Rio Claro*: v. 36, p. 35-55.

SOUZA, C.M., JR., Z. SHIMBO, J., ROSA, M.R., PARENTE, L.L., A. ALENCAR, A., RUDORFF, B.F.T., HASENACK, H., MATSUMOTO, M., G. FERREIRA, L., SOUZA-FILHO, P.W.M., ET AL. 2020. Reconstructing Three Decades of Land Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine. *Remote Sens*, 12, 2735. <https://doi.org/10.3390/rs12172735>

SOS PANTANAL e WWF-BRASIL. 2015. Monitoramento das alterações da cobertura vegetal e uso do Solo na Bacia do Alto Paraguai Porção Brasileira: Período de Análise: 2012 a 2014. Brasília. 70 p.

STEVAUX, J. C., MACEDO, H. D. A., ASSINE, M. L., SILVA, A. 2020. Changing fluvial styles and backwater flooding along the Upper Paraguay River plains in the Brazilian Pantanal wetland. *Geomorphology*, v. 350, p. 106906.

TUBELIS, D. P., TOMAS, W. M. 2003. Bird species of the Pantanal wetland. *Brazil. Ararajuba* 11(1): 5–37

WANTZEN, K. M., C. J. DA SILVA, D. M. FIGUEIREDO, M. C. MIGLÁCIO. 1999. Recent impacts of navigation on the Upper Paraguay River. *Revista Boliviana de Ecologia* 6:173-182.

WANTZEN, K. M., E. DRAGO, AND C. J. DA SILVA. 2005. Aquatic habitats of the Upper Paraguay River-Floodplain-System and parts of the Pantanal (Brazil). *Ecohydrology & Hydrobiology* 21:1-15

WANTZEN, K. M. et al. 2024. The end of an entire biome? World's largest wetland, the Pantanal, is menaced by the Hidrovia project which is uncertain to sustainably support large-scale navigation. *Science of The Total Environment*, v. 908, p. 167751. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167751>

WOHL, E. 2017. Connectivity in rivers. *Progress in Physical Geography. Earth and Environment*, v. 41, no. 3, p. 345-362.

ZEILHOFER, P., MOURA, R. M. P. 2009. Hydrological changes in the northern Pantanal caused by the Manso dam: impact analysis and suggestions for mitigation: Ecological Engineering, v. 35, p. 105–117.

ZHOU, J., LAU, K. M. 1998. Does a monsoon climate exist over South America? Journal of climate, v.11, p. 1020-1040.

ZUANON, J., SAWAKUCHI, A., CAMARGO, M.G.P., WAHNFRIED, I., SOUSA, L., AKAMA, A., MURIEL-CUNHA, J., RIBAS, C., D'HORTA, F., PEREIRA, T., LOPES, P., MANTOVANELLI, T., LIMA, T.S., GARZON, B., CARNEIRO, C., REIS, C.P., ROCHA, G., SANTOS, A.L., PAULA, E.M., PENNINO, M., PEZZUTTI, J. 2020. Condições para a manutenção da dinâmica sazonal de inundação, a conservação do ecossistema aquático e manutenção dos modos de vida dos povos da volta grande do Xingu. Papers Do Naea 28: 20-62.

I. Passos Críticos Tramo – Norte

	PASSO CRÍTICO	CARTA NÁUTICA	FATOR CRÍTICO
1	Passo Baguari	3382/3383	Canal estreito
2	Proximidade da boca da Baía Formosa e Ilha do Coqueiro Baguari	3385	Canal estreito
3	Morro Dourado	3389	Existência de pedras em ambas as margens
4	Proximidades do Passo Piúva	3389/3390	Dificuldades de manobra
5	Passo Amolar	3390	Canal estreito
6	Passo Amolar ou Independência	3391	Existência de pedras na margem esquerda
7	Corixo do Moquém	3394	Chata naufragada junto a margem esquerda
8	Rancho Itapuã	3395	Existência de pedras na margem direita
9	Passo da Figueira	3397	Profundidades inferiores a 3 m
10	Proximidades do Estirão Carandá Grande	3397	Banco de areia, canal estreito, profundidades < 3 m
11	Lagoa Gaíva	3399	Canal estreito e profundidades < 3 m
12	Jusante da Volta do Cachorro	3400	Baixa profundidade e canal estreito
13	Jusante da Boca da Anta	3402	Formação sazonal de baceiros impedindo navegação
14	Entre Estirão Capitão Fernandes e Passo Capitão o Fernandes	3410	Banco de areia e baixa profundidade
15	Próximo a Colta do Bugio	3420	Tronco preso no leito do rio, no meio do canal
16	Entre Volta da Capivara e Estirão da Capivara	3421	Banco de areia e profundidades < 3 m
17	Proximidades do Estirão da Capivara	3422	Banco de areia, profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
18	Entre Estirão da Capivara e Passo da Anta	3422	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
19	Entre Volta da Anta e Passo da Ema	3422/3423	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
20	Proximidades do Estirão da Reserva	3423	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
21	Proximidades do Castelo de Areia	3423/3424	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
22	Passo Descalvados	3426	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
23	Passo do Beiçudo-Hotel Baiazinha	3431	Profundidades < 3 m e dificuldade de manobra
24	Passo Barranco Vermelho	3432	Pedras na margem esquerda e meio, profundidades < 3 m, dificuldade de manobra
25	Passo Tucum	3433	Pedras na margem esquerda e meio
26	Ilha do Pote ao Passo Cambará	3434	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
27	Ilha do Jauru Velho	3435	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
28	Montante da Ilha Jauruzinho	3435	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
29	Passo Simão Nunes Superior	3436	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
30	Jusante do Furado do Jatobá	3436	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
31	Montante da Fazenda SÃO Mateus	3440	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
32	Baía do Barreiro Superior	3440	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
33	Volta Piuval	3440	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade
34	Montante do Recanto Alegre	3441	Baixa profundidade e dificuldade de navegabilidade

II. Passos Críticos - Tramo Sul

	PASSO CRÍTICO	CARTA NÁUTICA	FATOR CRÍTICO
1	Passo Tarumã	3337	Pedras junto a margem esquerda
2	Passo Cambá Nupá	3339	Canal estreito
3	Passo do Cabrito	3340	Canal estreito e banco de areia com profundidades < 3 m
4	Proximidades de Porto Lêda	3346	Canal estreito
5	Proximidades da Ilha M'Biguá	3351	Canal estreito e dificuldade de manobra
6	Jusante do Riacho Paratudal	3353	Canal estreito
7	Proximidades do Farolete Piúvas	3354	Dificuldade de manobra e banco de areia com profundidades < 3 m
8	Proximidades do Farolete Morro do Conselho	3356	Canal estreito e banco de areia junto a margem esquerda com profundidades < 3 m
9	Do Passo Santa Blanca a Volta do Acurizal	3356/3357	Canal estreito e banco de areia em ambas as margens com profundidades < 3 m
10	Passo do Jacaré - Proximidades da Ponte Ferroviária Eurico Gaspar Dutra (Barão do Rio Branco)	3357	Dificuldade de manobra e banco de areia com profundidades < 3 m
11	Proximidade Ilha Figueirinha	3357	Canal estreito e banco de areia com profundidades < 3 m
12	Ponte Rodoviária Nossa Senhora do Pantanal (BR-262)	3357/3358	Dificuldade de manobra
13	Passo Caraguatá	3359	Dificuldade de manobra e banco de areia com profundidades < 3 m
14	Proximidades da Ilha Laranjeiras	3360	Canal estreito
15	Proximidades do Farolete Piraputanga	3361	Canal estreito
16	Proximidades da Ilha São Sebastião	3365	Assoreamento do canal secundário com profundidades < 3 m
17	Proximidades do Farolete Balduíno	3365	Canal estreito com profundidades < 3 m

Fonte: (INFRA et al., 2025b)